

УДК 616.697-02-074

Исследование спермы - обязательный этап оценки функционального состояния половых желез мужчины и прогноза фертильности

Курашвили Л.В., доктор медицинских наук, профессор кафедры «Физиология человека»;
Долгушева М.В., ассистент (аспирантка), кафедра «Физиология человека»
Медицинский институт; Пензенский государственный университет, Россия, г. Пенза
Коробцева Т.Н., биолог
ООО «Медцентр-УЗИ, Россия, г. Пенза
Глебова Т.М., врач лабораторной диагностики
ГБУЗ "Пензенская областная детская клиническая больница им. Филатова", Россия, г. Пенза

Аннотация. Актуальность. Снижение рождаемости в стране является тревожным фактором и требует особого внимания. Чаще всего отсутствие потомства у супружеской пары обусловлено бесплодием одного из супругов, особое внимание уделяется мужскому бесплодию.

Цель исследования. Исследовать состав спермы, оценить функциональное состояние половых желез у мужчин детородного возраста в бесплодном браке на основании фертильности семенной жидкости.

Методы исследования: данные первичного осмотра пациента и подписание информированного согласия на исследование отражены в первичной документации (амбулаторная карта). Критерии включения в исследование: отсутствие беременности у супругов в течение года совместной супружеской жизни, получение семенной жидкости в кабинете стерилитета и своевременная оценка спермограмм, подсчет и выдача заключений. Пациенты были распределены на 3 группы по годам обследования.

Результаты исследования

В Пренатальном центре «Областной детской клинической больницы им. Н.Н. Филатова» г. Пензы с 2016 г. по 2018г.г. были проанализированы амбулаторные карты 986 мужчин Пензенской области с диагнозом бесплодие.

На основании анамнестических данных и результатов лабораторно-диагностического обследования, оценки спермограмм у обследуемых мужчин выявлено бесплодие. Результаты общего анализа крови и мочи, серологические и микроскопические исследования сока предстательной железы у обследуемых пациентов были в пределах нормы, гормональный фон пациентов не изменён. Согласно результатам УЗИ предстательной железы, органов мошонки и полового члена патологий выявлено не было; в анамнезе у всех пациентов не наблюдалось перенесённых или в новь выявленных ЗППП, результаты MAR-теста имели нормальные значения, т.е. <50 %.

Заключение. По изученным заключениям спермограмм у обследуемых мужчин в класс «нормоспермии» вошли 19% обследуемых в 2016 г., 18% в 2017г. и 16% в 2018году. т.е. по числу сперматозоидов в 1мл эякулята, подвижности их, жизнеспособности и качественному составу соответствовало WHO (1999), астенозооспермия у 28%(2016г), 32% (2017) и у 27% (2018г), астентератозооспермия у 37% (2016г), 35%, (2017г) и 42% (2018г) обследуемых мужчин.

Ключевые слова: половая система, спермограмма, фертильность, предстательная железа, региональные показатели.

Sperm testing is a mandatory stage of assessing the functional state of the male sex glands and the prognosis of fertility

Kurashvili Lyudmila Vasilyevna, doctor of medical Sciences,
Professor of the Department of human physiology
Doligusheva Maria Valeryevna assistant (post-graduate student),
Department of human physiology
Medical Institute; Penza state University, Russia, Penza
Korobtseva Tatyana Nikolaevna, biologist
LLC "Medtsentr-UZI, Russia, Penza
Glebova Tatyana Mikhailovna, doctor of laboratory diagnostics
GUZ " Penza regional children's clinical hospital. Filatova", Russia, Penza

Annotation. Relevance. The decline in the birth rate in the country is a worrying factor and requires special attention. Most often, the absence of offspring in a married couple is due to the infertility of one of the spouses, special attention is paid to male infertility.

The purpose of the study. To study the composition of sperm, to evaluate the functional state of the sex glands in men of childbearing age in infertile marriage on the basis of the fertility of the seminal fluid.

Research methods: the data of the initial examination of the patient and the signing of the informed consent for the study are reflected in the primary documentation (outpatient card). The criteria for inclusion in the study: the absence of pregnancy in the spouses during the year of married life together, the receipt of seminal fluid in the sterility room and the timely assessment of spermograms, counting and issuing conclusions. The patients were divided into 3 groups according to the years of examination.

Results of the study

In the Prenatal centre "Regional Children's Clinical Hospital named after N. N. Filatov" from 2016 to 2018, the outpatient records of 986 men of the Penza region with a diagnosis of infertility were analyzed.

On the basis of anamnestic data and the results of laboratory diagnostic examination, evaluation of spermograms, male infertility was revealed in the examined men. The results of the general analysis of blood and urine, serological and microscopic studies of prostate juice in the examined patients were within the normal range, the hormonal background of the patients was not changed. According to the results of ultrasound of the prostate gland, scrotum and penis organs, no pathologies were detected; in the anamnesis, all patients had no previous or newly detected STDs, and the results of the MAR test had normal values, i.e. <50 %.

Conclusion. According to the conclusions of spermograms, the examined men had normal fertility in 19% (2016), 18% (2017) and 16% (2018), asthenozoospermia in 28% (2016), 32% (2017) and 27% (2018), astenteratozoospermia in 37% (2016), 35% (2017) and 42% (2018) of the examined patients.

Keywords: reproductive system, sperm count, fertility, prostate, and regional indicators.

Введение

Установление причин развития бесплодного брака остается важной проблемой, так как число бездетных семей с каждым годом растёт во всем мире, в том числе и в России. У каждой семьи на это есть свои причины. На первом месте – заболевания половых органов, наследственные или приобретенные [1].

В настоящее время ряд ученых считают, что за последние 50 лет происходит общее снижение сперматогенной функции у мужчин [2,3]. Изменение в сторону уменьшения количественных параметров "нормальной" спермограммы, публикуемых в соответствующих руководствах, в том числе руководствах ВОЗ [4], а также рост бесплодия, обусловленного "мужским фактором" [1].

Становится более актуальной разработка дополнительных и более информативных способов диагностики бесплодного брака, наиболее важным остается оценка фертильности эякулята [1,5]. Ряд исследований пришли к заключению об общем снижении плодовитости мужчин [4,5]. Именно этим объясняются постепенное изменение в сторону уменьшения количественных параметров "нормальной" спермограммы, публикуемых в соответствующих руководствах, в том числе руководствах ВОЗ [2,6], а также рост частоты бесплодия, обусловленного "мужским фактором" [8].

Установленные изменения качества спермы, заключаются в уменьшении количества спермиев, снижении их подвижности и морфологии. На сегодня недостаточно изучено влияние биохимического состава спермальной плазмы на оплодотворяющую способность сперматозоидов. Сведения о биохимическом составе эякулята и состоянии хроматина сперматозоидов носят фрагментарный характер, что не позволяет использовать их для оценки фертильности спермы и судить о причинах расстройств гамеогенной функции гонад у значительного числа инфертильных мужчин [9,12].

Цель работы. Исследовать состав спермы, оценить функциональное состояние половых желез у мужчин детородного возраста в бесплодном браке на основании фертильности семенной жидкости.

Материал и методы. С 2016 года по 2018 г. в Пренатальном центре «Областной детской клинической больницы им. Н.Н. Филатова» г. Пензы были проанализированы амбулаторные карты 986 мужчин с диагнозом бесплодие. Критерии включения: одномоментное проведение анализа спермограммы, исследование сперматозоидов по строгим критериям Крюгера; MAR(IgG)-тест. Эякулят получали путем мастурбации после 3–7 суток сексуального воздержания, при этом материал собирался в теплую широкогорлую емкость из инертного материала: чашку Петри, мерный цилиндр, бакпечатки и др.

В результате ретроспективного анализа пациенты были разделены на три группы. В основе разделения на группы лежал субъективный метод ежедневной оценки по годам. Оценивались анамнестические данные и данные клинко-диагностического лабораторного обследования эякулята, статистический анализ. Использованы были количественные показатели спермограммы (в процентах), как концентрация, подвижность сперматозоидов, количество живых сперматозоидов, количество морфологически нормальных сперматозоидов. При концентрации сперматозоидов более 5 млн/мл подсчет осуществлялся в камере Маклера путем видео микроскопического исследования с компьютерной обработкой на анализаторе спермы SQA-V. При концентрации сперматозоидов менее 5 млн/мл подсчет спермиев производили после разведения NaCl в камере Горяева [1,10].

Оценку жизнеспособности спермиев осуществляли путем приготовления мазка, окрашенного эозином и нигрозином по модифицированному методу Блюма, по которому производили подсчет живых и не живых сперматозоидов в нескольких полях зрения, результат выдавали в процентном соотношении [2,5]. Полученные данные подвергали статистической обработке по Стьюденту. Результаты считали достоверными при уровне значимости $p < 0,01$.

Результаты исследования

Результаты оценки анамнестических данных и оценки фертильности эякулята у 986 мужчин за 2016–2018 г. с проблемой бесплодия в браке отражены в таблице 1. Спермограмма включает в себя следующие

параметры: объем эякулята, время разжижения его и консистенцию, pH, концентрацию и общее количество сперматозоидов, подвижность сперматозоидов, долю аномальных сперматозоидов, концентрацию клеток, отличных от сперматозоидов, спермаагглютинацию и MAR(IgG)-тест. Мерой фертильности (плодовитости) эякулята является число сперматозоидов в 1мл эякулята, подвижность их, жизнеспособность и качественный состав. В класс «нормоспермии» относят эякулят, который разжижается при комнатной температуре в течение 20–30 мин после получения и должен соответствовать следующим критериям: объем больше 2 мл; pH от 7,2 до 7,8; концентрация сперматозоидов больше 20 млн/мл; общее количество больше 40 млн/мл; сперматозоидов с поступательным движением 50%, из них половина движущихся быстро (> 25 мкм/сек); морфологически нормальных сперматозоидов более 30% (> 15% при использовании строгих критериев после окраски по Папаниколау); лейкоцитов менее 1 млн/мл; антиспермальные антитела покрывают менее половины прогрессивно подвижных сперматозоидов; содержание фруктозы в эякуляте более 14 ммоль/л.; содержание цинка больше 1,5 мкмоль/л.

В результате обследования в класс «нормоспермии» вошли 19% обследуемых в 1916 г, 18% в 1917г. и

Таблица 1. Результаты анализа выраженности нарушений по составу спермы

	1 группа (2016г)	2 группа (2017г)	3 группа (2018г)
Нормозооспермия	19%	18%	16%
Астенозооспермия	28%	32%	27%
Тератозооспермия	1%	2%	2%
Олигозооспермия	1%	1%	1%
Астенотератозооспермия	37%	35%	42%
Олигоастенотератозооспермия	8%	7%	8%
Криптозооспермия	3%	3%	2%
Азооспермия	3%	2%	2%
MAR(IgG)-тест	3%	3%	2%

Из всех критериев, входящих в спермограмму согласно WHO (1999) такие параметры, как объем эякулята, время разжижения его и консистенция, pH, концентрацию и общее количество сперматозоидов, концентрация клеток, отличных от сперматозоидов, спермаагглютинацию MAR(IgG)-тест, входили в допустимые пределы у всех обследуемых мужчин. Выявлено При астенозооспермии подвижность сперматозоидов снижалась, доля аномальных сперматозоидов сохранялась, в то время как при астенотератозооспермии отмечено снижение подвижности и увеличение числа патологических форм сперматозоидов.

В группе мужчин с нормозооспермией в течение года беременность так же не наступила. Ряд исследователей считают, что «нормозооспермия» – это состав эякулята, в котором предлагаемые ВОЗ нормы показателей спермограммы были сформулированы путем усреднения собранных статистических данных из разных стран мира [8,9]. Помимо рассмотренных наиболее часто встретившихся нарушений спермограмм классификация WHO (1999) включает олигозооспермию – концентрация сперматозоидов менее 20 млн/мл. Мужчины с олигозооспермией при обследовании были зарегистрированы по 1% в каж-

дой группе. Олигоастенотератозооспермия указывает на нарушение всех трех показателей: количества, подвижности и увеличение патологических форм сперматозоидов, может быть двух из трех. Азооспермия- отсутствие сперматозоидов в эякуляте, встречалась в каждой группе в 2016 – 3%, в 2017 и 2018 по 2%. Вместе с тем сравнение параметров спермограммы фертильных и субфертильных мужчин демонстрирует, что эти критерии не абсолютны. Беременность может наступать при качестве спермы значительно ниже нормы и отсутствовать при «нормальных» параметрах [1,3,5]. Существуют несоответствия результатов анализов обычного и компьютерного, региональные особенности качества эякулята и другие противоречия[4,5].

16% в 1918 году. Получается, что с каждым годом фертильность семенной жидкости падает на 1%. При нормозооспермии наблюдается статистически достоверная (95%) вероятность наступления беременности. Астенозооспермия – это состояние, когда в семенной жидкости уменьшено количество подвижных форм сперматозоидов (менее 50%), при нормальном количестве числа сперматозоидов в 1 мл семенной жидкости и остальных критериев спермограммы. Среди обследованных мужчин со снижением числа подвижных форм сперматозоидов (астенозооспермия) было в 2016г было 28%, 32% в 2017г. и 27% в 2018 году. Все остальные параметры спермограммы соответствовали стандарту. Астенотератозооспермия – это состояние, при котором в сперме обследуемого мужчины уменьшено количество подвижных форм и увеличено число патологических спермиев. Процент распределения астенотератозооспермии по годам среди обследуемых мужчин по годам составил: 37% в 2016 г., 35% в 2017 г. и 42% в 2018г. Повышения в эякуляте доли аномальных сперматозоидов влияет на снижение частоты наступления беременности и резко уменьшает возможность оплодотворения, а если оно произошло, то увеличивается возможность возникновения пороков развития у ребенка[1,5,8].

В целом все контрольные цифры пока требуют критического рассмотрения их и уточнения. Необходимо также иметь в виду, что количественные характеристики спермограммы любого мужчины – нестабильная величина и может под действием экзо- и эндогенных факторов меняться в несколько раз. Например, любое, даже незначительное, повышение температуры тела в течение 3 месяцев перед исследованием эякулята приводит к выраженному, вплоть до азооспермии, изменению показателей качества

спермы [1,4,11]. Аналогичные изменения наблюдаются и при стрессе. Поэтому данные однократного анализа не совершенны [2,5,8,9]. С другой стороны, важен вывод, что фертильность мужчины зависит не только от количества сперматозоидов, но и от их качества.

При обнаружении той или иной патологии исследование эякулята рекомендуют проводить повторные (дважды) с интервалом не менее 2 недель для исключения транзиторного характера патоспермии. При нормальном анализе повторное проведение исследования нецелесообразно. В настоящее время согласно МКБ-10 нозология «мужское бесплодие» включает только азооспермию и олигозооспермию без дополнительного уточнения [8,9].

Наиболее частой причиной мужского бесплодия может быть выработка антиспермальных антител, антител против собственных сперматозоидов. Причина образования антиспермальных антител – непроходимость семявыносящего тракта, инфекции репродуктивного тракта, травмы яичек, варикоцеле, пассивный гомосексуализм и др. Определенную роль играет и наследственная предрасположенность, связанная с HLA28, B22 классов II-DR4, DR6 и DR7, DQW3 [11,12]. Процент антиспермальных антител-позитивных сперматозоидов и локализацию их на поверхности определяют рекомендованными ВОЗ тестами с иммунными шариками (immunobeadtest–IBT) и смешанной антиглобулиновой реакции (mixedantiglobulintest–MAR-test) [4,5]. При наличии активно-подвижных сперматозоидов в эякуляте проводится прямой MAR-тест, при котором под микроскопом подсчитывают процент подвижных сперматозоидов, склеившихся после специальной обработки с латексными шариками. В случае если в эякуляте мужчины отсутствуют активно-подвижные сперматозоиды, антиспермальные антитела определяют с помощью непрямого теста с использованием спермы донора. Диагноз «иммунное бесплодие» ставится, когда более половины сперматозоидов здорового донора покрыты антителами после инкубации их в семенной плазме бесплодного пациента или имеет место агглютинация и/или иммобилизация донорских сперматозоидов при инкубации в инактивированной сыворотке крови бесплодного пациента при титре больше или равном 1:32. Антиспермальные

антитела в значимых количествах можно обнаружить примерно у 15% бесплодных пациентов, причем параметры стандартной спермограммы при этом могут соответствовать как нормозооспермии, так и различной степени повреждения сперматогенеза, вплоть до азооспермии. Поэтому определение антиспермальных антител в сперме должно проводиться во всех случаях бесплодного брака – как первичного, так и вторичного, за исключением врожденного гипогонадизма. У обследованных нами пациентов наличие антиспермальных антител исключается, так как MAR(IgG)-тест был у все в пределах 2-3 % при норме ниже 50%. Степень нарушения процесса оплодотворения определяется классом антиспермальных антител, количеством антител в секретах репродуктивного тракта, плотностью покрытия ими поверхности сперматозоидов, а также локализацией их на поверхности сперматозоидов. Отмечено, что прикрепление антиспермальных антител к кончику хвоста сперматозоидов приводит к их обездвиживанию, в то время как локализация антиспермальных антител на поверхности головки сперматозоидов, как правило, не влияет на их подвижность, но препятствует оплодотворению. Иммунологические тесты позволяют также диагностировать функциональную неполноценность сперматозоидов, обусловленную нарушениями акросомальной реакции. Акросомальная реакция – предпоследнее событие перед оплодотворением. Акросома, являющаяся производным комплекса Гольджи и имеющая вид шапочки на головке сперматозоида, обеспечивает преодоление *zona pellucida* и взаимодействие с рецепторами ооциты. До 25% составляют бесплодные пациенты, у которых сперматозоиды не могут оплодотворять яйцеклетку в результате либо преждевременной акросомальной реакции, либо из-за ее недостаточности: в норме доля спонтанно претерпевших акросомальную реакцию сперматозоидов не должна превышать 15%, а искусственно вызванная *in vitro* реакция наблюдаться не менее чем у 30% (обычно 40–60%) сперматозоидов при их адекватном количестве.

Рис. Сравнительная оценка спермограмм мужчин, страдающих бесплодием

Нарушение этого соотношения снижает вероятность наступления беременности, а грубые изменения приводят к бесплодию [12]. Сперматозоиды утрачивают оплодотворяющую способность или приво-

дят к спонтанному прерыванию беременности. У обследуемых пациентов акросомальная реакция сохранена, отрицательные результаты MAR(IgG)-теста, это

подтверждают. У пациентов не установлена воспалительная реакция и заболевания, передающиеся половым путем, гормональный статус не нарушен.

Заключение. Проведенный анализ лабораторного обследования мужчин с диагнозом «мужское бесплодие» с оценкой характера спермограмм, исследованием мочи, общим анализом крови, гормональным статусом, УЗИ половых органов позволяет

поставить диагноз «идеопатической астенозооспермии и астено-тератозооспермии». Диагнозы «идеопатическая олиго-, астено- и/или тератозооспермия» – описательные и ставятся только в том случае, если ни один из приведенных выше диагнозов не применим, но имеется соответствующая патоспермия [5].

Литература:

1. Пепперелла, Р. Дж. Бесплодный брак / Р. Дж. Пепперелла, Б.Хадсона, К. Вуда / М. Медицина 1986.333с
2. Руководство ВОЗ по лабораторному исследованию эякулята человека и взаимодействия сперматозоидов с цервикальной слизью: Пер. с англ. / ВОЗ (Женева). – 4е изд. – М: МедПресс, 2001. 144 с.
3. Dohle, G.R. Мужское бесплодие / G.R. Dohle, Diemer T., Giwercman A., Jungwirth A., Kopa Z., Krausz C. Перевод: К. Ширанов. Научное редактирование: А.С. Акопян © Европейская Ассоциация Урологов 2010. 66с.
4. Макарова, Н.П. Руководство ВОЗ по исследованию и обработке эякулята человека. 5-е издание. Н. П. Макарова Перевод с английского / М.: «КАПИТАЛ ПРИНТ», 2012. 291 с.
5. Кишкун, А.А. Руководство по лабораторным методам диагностики / А.А. Кишкун. М.: ГЭОТАР- Медиа. 2007. – 800с. Kishkun, A. A. Guide to laboratory diagnostic methods / A. A. kishkun. Moscow: GEOTAR-Media. 2007. – 800s.
6. Руководство ВОЗ по исследованию и обработке эякулята человека, 5-е издание. «Медико-генетический научный центр» РАМН. М., 2012. 291 с.
7. Sukhoi, G. T. Male infertility / G. T. Sukhoi, V. A. Bozhedomov. - Moscow: Eksmo, 2008. 240. p.
8. Сухих, Г.Т. Мужское бесплодие / Г.Т. Сухих, В.А. Божедомов. – М.: Эксмо, 2008. 240с
9. Гончаров, Н.П. Атлас морфологических форм сперматозоидов / Н.П. Гончаров, А.Д. Добрачева, М.В. Корякин и др. / М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. 96 с.
10. Брагина, Е.Е., Руководство по сперматологии / Е.Е. Брагина, Р.А. Абдумаликов. – М.: СОРЕС- полиграфия 2002.111с. Bragina, E. E., Guide to spermatology / E. E. Bragina, R. A. Abdumalikov. - М.: СОРЕС-Polygraphy 2002.111 p.
11. Курашвили, Л.В. Исследование семенной жидкости и сока предстательной / Л.В. Курашвили, Пенза, 2009,106с. Kurashvili, L.V. Study of seminal fluid and prostate juice /L.V. Kurashvili, Penza, 2009.106 p.
12. Bhande, S. Molecular identities of human sperm proteins reactive with antibodies in sera of immunoinfertile women / S Bhande., R. K.Naz // Mol Reprod Dev. 2007. 74 (3): 332-340.